

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

2 ЖИЛД, 3/2 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 2, НОМЕР 3/2

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 2, ISSUE 3/2

ТОШКЕНТ-2025

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН | КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

№3/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/0000-0000-2025-3/2>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc;
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinolaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc.
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadulloeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacad>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Исламов Х.Д.	Анализ результатов лечения больных местнораспространенным раком ободочной кишки и ректосигмоидного соединения.....	6
2. Исламова М.С., Сабилов М.А., Абдуллаева Ч.А., Пулатова Г.П., Эшпулатов А.С.	Влияние комплексной коррекции микробиоты препаратом «базана» на состав кишечной микрофлоры у пациентов с ожирением.....	13
3. Йитмасова Т.Д., Облокулов А.Р.	Сил билан касалланган, вирусли гепатити бўлмаган беморларда даволаш фониди жигар фиброгенези маркерларининг динамикаси.....	19
4. Каландарова С.Х.	Роль мелатонина в клиническом течении эпилепсии, ассоциированной со сном.....	25
5. Камалова М.К., Рахимов С.Ш.	Оценка клинических результатов комплексного лечения детей с вторичными деформациями врождённых расщелин нёба.....	31
6. Камолов Ж.Р., Рахматова Д.Б.	Юрак ишемик касаллигини башорат қилиш учун тўқлик ва очликда триглицеридларнинг оптимал чегара нукталари: юрак қон-томир хавфини ўрганиш.....	39
7. Кандова Ф.А., Хабибова Н.Н.	Влияние гормональных изменений на состояние полости рта у женщин, планирующих беременность.....	46
8. Кариев А.В., Зокирхужаев Р.А.	Мультифакторный анализ результатов ND\YAG-капсулотомии у детей с вторичной катарактой.....	52
9. Каримов Қ.Р., Шодиева М.С.	Морфологические изменения при язвенно-некротическом энтероколите.....	60
10. Курбанбаева Ф.К.	Распространение стоматологических заболеваний у женщин фертильного возраста: систематический анализ.....	64
11. Курбаниязова А.З., Зарипова Д.Я.	Пременопаузальная дисплазия эндометрия гиперплазия муаммосига замонавий нигоҳ.....	71
12. Курбанов О.М., Джураев И.Б., Бабаназаров У.Т.	Клиническая характеристика слизистой оболочки желудка у больных в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции лёгких в условиях реанимации.....	77
13. Мавлонов Н.Х., Файзуллоев Т.Т.	Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги ва юрак ишемик касаллиги коморбидлиги: тарқалиши ва оғир асоратларининг хавф омиллари (адабиётлар шарҳи).....	87

- 14. Маджидова Ё.Н. Рахмонов И.А., Азимова Н.М**
Оценка психического состояния мужчин с бесплодием.....94
- 15. Манзитова В.Ф.**
Особенности клинического течения саркопении при метаболически ассоциированной жировой болезни печени.....103
- 16. Матризаева Г.Н.**
Эффективность лечения взрослых пациентов с частичной беззубостью с использованием частичных съёмных протезов: мета-анализ.....111
- 17. Мухамедов И.М., Эркинова Н.Р.**
Эпидемиологические особенности рака молочной железы.....118
- 18. Назарова Л.А., Аблязов О.В., Усманханов О.А.**
Роль предоперационной мультиспиральной компьютерной томографии в повышении точности диагностики и эффективности хирургического лечения краниосиностоза у детей: результаты проспективного когортного исследования.....122
- 19. Нуров У.И., Нурова Г.У.**
Морфологические особенности и клинические проявления экссудативных форм хронического риносинусита.....129
- 20. Нурова Г.У.**
Характеристика клинического течения хронического риносинусита продуктивного типа.....133
- 21. Пулатов Х.Х.**
Қон биокимёвий кўрсаткичларининг комплекс баҳолашдаги аҳамияти: 120 кунлик глюкоза, СРО ва А1-нордон гликопротеин мониторинги.....137
- 22. Раимкулова Н.Р., Субханова З.С.**
Изучение взаимосвязи гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с респираторными заболеваниями.....142
- 23. Раметова О.Р.**
Оценка методов лечения хронического катарального гингивита у детей: аналитическое исследование.....147
- 24. Расулова Н.З.**
Гипертрофическая кардиомиопатия: стратегии редукции перегородки и послеоперационная реабилитация.....153
- 25. Рахматова Д.Б., Камолов Ж.Р.**
Юрак ишемик касаллигини башорат қилиш учун тўқлик ва очликда триглицеридларнинг оптимал чегара нукталари: юрак қон-томир хавфини ўрганиш.....164
- 26. Сагдуллаев Н.Н., Индиаминов С.И.**
Механизм и морфология повреждений структуры головы у детей разных возрастных категорий при внутрисалонной автомобильной травме171

13. Aichler M, Borgmann D, Krumsiek J, et al. N-acyl Taurines and Acylcarnitines Cause an Imbalance in Insulin Synthesis and Secretion Provoking β Cell Dysfunction in Type 2 Diabetes // *Cell Metab.* 2017;25(6):1334-1347.
14. Alberti KGMM, Eckel RH, Grundy SM, et al. Harmonizing the Metabolic Syndrome. *Circulation* // 2009;120(16):1640-1645.
15. Alicka M, Marycz K. The Effect of Chronic Inflammation and Oxidative and Endoplasmic Reticulum Stress in the Course of Metabolic Syndrome and Its Therapy // *Stem Cells Int.* 2018;2018: P. 1-13.
16. Alkhulaifi F, Darkoh C. Meal Timing, Meal Frequency and Metabolic Syndrome. *Nutrients* // 2022 Apr 21; 14(9): P. 1719.
17. Amouzegar A, Kazemian E, Abdi H, et al. Association Between Thyroid Function and Development of Different Obesity Phenotypes in Euthyroid Adults: A Nine-Year Follow-Up // *Thyroid.* 2018;28(4): P. 458-464.
18. Annunziata MA, Muzzatti B, Bidoli E, Flaiban C, Bomben F, Piccinin M, Gipponi KM, Mariutti G, Busato S, Mella S. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) accuracy in cancer patients // *Support Care Cancer.* 2020 Aug;28(8):P. 3921-3926.
19. Barrea L, Annunziata G, Muscogiuri G, et al. Trimethylamine-N-oxide (TMAO) as Novel Potential Biomarker of Early Predictors of Metabolic Syndrome // *Nutrients.* 2018;10(12): P. 19-71.
20. Benrick A, Chanclón B, Micallef P, et al. Adiponectin protects against development of metabolic disturbances in a PCOS mouse model // *Proc Natl Acad Sci.* 2017;114(34): P. 7187-7196.
21. Bloomgarden ZT. American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) Consensus Conference on the Insulin Resistance Syndrome 25-26 August 2002, Washington, DC. *Diabetes Care* // 2003;26(4): P. 1297-1303.
22. Bloomgarden ZT. Symposium: Debating the Metabolic Syndrome. *Medscape Conference Coverage, based on selected sessions. American Diabetes Association 66th Scientific Sessions* // Washington: DC; 2006; June: P. 9-13.
23. Brandão AD, da Silva JH, Mariane Oliveira Lima S, et al. Short and long term effect of treatment non-pharmacological and lifestyle in patients with metabolic syndrome // *Diabetol Metab Syndr.* 2020;12 (1): P. 12-16.
24. Brown RE, Kuk JL. Consequences of obesity and weight loss: a devil's advocate position // *Obes. Rev.* 2015;16(1): P. 77-87.

УДК:611.4:616.24-053.31

¹Хошимов Бобур Лукмонович, ²Хатамов Рустамжон Исломжон ўгли¹Алфраганус университети, Ташкент, Узбекистан²Фарғона жамоат саломатлик тиббиёт институти, Ташкент, Узбекистан¹<https://orcid.org/0009-0009-6127-7656>²<https://orcid.org/0009-0001-7529-6040>

РЕСПИРАТОР ДИСТРЕСС СИНДРОМИДА МУДДАТДАН ОЛДИН ТУГИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА БУЙРАК УСТИ БЕЗИНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17444345>

АННОТАЦИЯ

Муддатдан олдин туғилган чақалоқларда буйрак усти безининг тўлиқ шакланмаслиги ва тимусни гиперплазия кўринишида катта бўлиши, стрессор омилларга экстремал адаптация реакцияларини пастлиги билан давом этиб, ўткир респиратор дистресс синдромини оғир кечиши ва чақалоқларда бевосита буйрак усти бези гормонини кортизолни етишмаслиги билан намоён бўлишини тасдиқлайди. Бу эса, ўз навбатида ўпкаларни кенгайиши ва сурфанктатни тўлиқ синтези бузилишига олиб келади. Буйрак усти безида морфологик жихатдан етилмаганлик, коптокчаларни деярлик хали куртак кўринишида бўлиши, спанигиоцитларни майда йирик ядроли, цитоплазмасида липидли киртималарни кам бўлиши, тўрсимон қават эпителийларини майда ядроли, оч цитоплазмасида кўринишида бўли билан характерланади.

Калит сўзлар: Муддатдан олдинги туғруқ, респиратор дистресс синдром, буйрак усти бези, морфология.

¹Хошимов Бобур Лукмонович, ²Хатамов Рустамжон Исломжонович¹Университета Альфраганус²Ферганский институт общественного здравоохранения¹<https://orcid.org/0009-0009-6127-7656>²<https://orcid.org/0009-0001-7529-6040>

МОРФОЛОГИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ РЕСПИРАТОРНОМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМЕ

АННОТАЦИЯ

У недоношенных новорождённых неполное формирование надпочечников и увеличение тимуса в виде гиперплазии сопровождаются сниженной способностью к экстремальным адаптационным реакциям на стрессовые факторы. Это подтверждается тяжёлым течением острого респираторного дистресс-синдрома и недостаточностью гормона надпочечников — кортизола. Недостаток кортизола, в свою очередь, приводит к нарушению

расширения лёгочной ткани и полноценного синтеза сурфактанта. Морфологически в надпочечниках выявляются признаки незрелости: клубочки преимущественно сохраняются в виде зачатков, спонгиоциты — мелкие, с крупными ядрами и скудными липидными включениями в цитоплазме, клетки сетчатого слоя характеризуются мелкими ядрами и светлой цитоплазмой.

Ключевые слова: Преждевременные роды, респираторный дистресс-синдром, надпочечники, морфология.

¹Khoshimov Bobur Lukmonovich, ²Khatamov Rustamjon Islomjonovich

¹Alfraganus University

²Fergana Institute of Public Health

¹<https://orcid.org/0009-0009-6127-7656>

²<https://orcid.org/0009-0001-7529-6040>

MORPHOLOGY OF THE ADRENAL GLANDS IN PREMATURE INFANTS WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME

ABSTRACT

In preterm newborns, incomplete development of the adrenal glands and thymic enlargement in the form of hyperplasia are associated with a reduced ability to mount adequate adaptive responses to extreme stress factors. This condition is manifested by the severe course of acute respiratory distress syndrome (ARDS) and a direct deficiency of the adrenal hormone cortisol. Cortisol deficiency, in turn, leads to impaired lung expansion and incomplete synthesis of surfactant. Morphological examination of the adrenal glands reveals signs of immaturity: the glomerular zones are mostly in a primordial state, the spongiocytes are small with large nuclei and contain few lipid inclusions in the cytoplasm, and the epithelial cells of the reticular layer are characterized by small nuclei and light cytoplasm.

Keywords: Preterm birth, respiratory distress syndrome, adrenal glands, morphology.

Муаммонинг долзарблиги: Дунёда неонатология соҳасининг асосий муаммолардан бири, бу – респиратор дистресс синдром (РДС) ва унинг морфологик белгиси сифатида бронхопульмонал дисплазия ва гиалинли мембраналар (ГМ) пайдо бўлиши ҳисобланади. Ўпканинг гиалинли мембраналари РДС-нинг энг асосий ва оғир кечувчи шакли ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотига кўра (ЖССТ) дунёда чала туғилиш ҳолатининг ўсиб бориши, респиратор дистресс синдром (РДС) билан асоратланишининг глобал эпидемиологик кўрсаткичлари хар йили 3 миллион янги туғилган чақалоқларнинг 750 мингтасида аниқланади. Чала туғилган чақалоқларнинг яшаб кетиш имконияти, хорижий муаллифлар маълумотлари бўйича, ўртача 50% бўлиб, агар интенсив терапия қўлланилса 25%гача камаяди. Бундай болаларнинг ўлим сабаби асосан респиратор дистресс синдром ва гиалинли мембраналар ҳисобланади. Айнан, РДС синдромида чақалоқларни яшовчанлигини белгилашда буйрак усти бези ва тимусни интеграл боғлиқ жихатлари ҳам муҳим ҳисобланиб, экстримал адаптацияларда айнан, кортизол миқдорини ошишиёки камайиши билан давом этиши юзага келади.

Айнан, АҚШ ва Европа иттифоқида ушбу патологиядан ўлим кўрсаткичи бўйича, буйрак усти бези ва тимус билан боғлиқлиги бўйича алоҳида, келтирилмаган бўлсада, ўртача 1000 туғруққа 11-15 тани ташкил этади. Туркия, Канада, Жанубий Корея, Японияда бу кўрсаткич 1000 тага 15-17 тани ташкил этса, Россия федерациясида 1000 тага 20-30 тани ташкил этади. МДХ давлатларида бу кўрсаткич, 1000 тага 30-50 тани ташкил этиб, чақалоқ туғруқдан кейинги эрта неонатал даврда бу кўрсаткич 1000 тага 701 тадан ошиши мумкин. Бу албатта, РДС синдроми ўрганилгани билан, буйрак усти безига боғлиқ жихатлари бўйича маълумотлар жуда ўрганилган бўлиб, муаммони долзарблиги англатади.

Мухокама ва нтижалар: РДС билан муддатдан олдинги туғруқда чақалоқларда мустақил нафас олишнинг бузилиши билан бирга, буйрак усти безининг етилмаганлиги ва буйрак усти безининг етишмовчилиги юзага келади. Муддатдан олдин туғилган РДС синдром билан нобуд бўлган чақалоқларда тимуснинг вазни меёрга нисбатан 30,5% га ошганлиги, буйрак усти безининг вазни 1,6гга эканлиги аниқланди. Натижада, барча аъзолар, жумладан ўпкаларни нафас олишга қаратилган стрессор қўзғалиш жавоби-нининг пастлиги, сурфантат ишлаб чиқраишнинг сустлиги каби белгиларни йўқ бўлиши чақалоқларда ўлим кўрстаични ўртача 70-80% га ошишига олиб келади. Натижада, буйрак усти безининг маҳиз қаватида қон қуйилиш ўчоқларининг бўлиши, катхоламинлар синтезининг кучли даража юзага келганлиги, пўстлоқ қаватда барча сохаларида етилмаган ва тўлиқ шакланмаган хужайраларнинг морфофункционал мажрухлиги, шу соxada тўлақонлик кўринишида намоён бўлади. Натижада, Муддатдан олдин туғилган ва РДС синдроми мавжуд бўлган чақалоқларда клиник морфологик жихатдан Апгар шкаласи бўйича 1/1a балл кўринишида бахоланиб, ўткир нафас етишмовчилигида буйрак усти безининг етишмовчилиги ва етилмаган пўстлоқ сохасининг гипофункцияси туфайли летал кўрстаичларга олиб келганлигини тасдиқлайди.

1-Расм. 29 ҳафталик чақалоқ буйрак усти. Капсула турли қалинликда, анатомик қаватлари деярлик аниқланмайди. Гистиоархитектоникаси эмбрионал ривожланиш даврларида сақланиб турганлиги аниқланади. Бўёқ Г.Э. Ўлчами 4x10.

Морфологик жихатдан, буйрак усти беzi капсуласи қалин, буйрак усти беzi пўстлоқ сохаларида коптокчали тузилмалари шакланмаган найсимон кўриниши да, секретор эпителий хужайралари эмбрионал хужайраларни эслатиши, тутуамли қаватлари майда оч эозинофил цитоплазмасли хужайралардан ташкил топган бўлиб, цитоплазмасида липидли киритмалар деярлик топилмайди. Тўрсимон қавати майда етилмаган йирик ядроли секретор эпителийлардан иборат бўлиб, барча сохаларид веноз тўлақонлик белгилари сақланиб турганлиги аниқланади мағиз қаватида вена қон тоирмлари тўлақонли, диапедез қон қуйилиши, оралиқ стромада шишилар, оч ва тўқ хужайраларнинг гиперсекреторлиги сақланган асосан катехол-маминлар ишлаб чикувчи хужайраларида липидли киритмаларни бўлиши ва некробиозга учрган хужайраларни кўп бўлиши билан характерланади.

2-Расм. 32 ҳафталик чақалоқ буйрак усти. Капсула турли қалинликда, субкапсуляр қон қуйилиш ўчоқлари аниқланади. Коптокча ва тутумли сохалари чегарлари аниқланмайди. Анатомик қаватлари шаклланмаган. Гистиоархитектоникаси эмбрионал ривожланиш даврларида сақланиб турганлиги аниқланади. Бўёқ Г.Э. Ўлчами 4x10.

Буйрак усти беги капсуласини турли қалинликда бўлиши ва без парнехимасига ўсиб кириши оқибатида, странгуляцион фиброз тўқима кўринишидаги пўстлоқ сохасидаги чандиқланган ўчоқларнинг бўлиши, буйрак усти безининг морфофункционал жihatларини кескин пасайганлигини аниқлаб, таркиби жихатидан майда гиперхромли шаклланмаган хужайралар жараён эмбрионал даврда қолиб кетганлигини ва стромасида оралик шишиларнинг шаклланганлигини аниқлатади.

Патофизиологик жихатдан, нафас стимулланишини етарлича индуцирлаш учун кортизол гормонини етишмаслиги асосан, буйрак усти безининг пўстлоқ ва мағиз сохаларида жуда кўплаб майда калибрли қон тоимрларида тўлақонлик, диепез қон қуйилиши тутумли сохадаги спангиоцитлар цитоплазмасида липидли киритмаларни кескин камайганлиги, ораликда шишилар сабабали гемодинамик бузилишлар кечаётганлигини тасдиқлайди.

3-Расм. 26 ҳафталик чақалоқ буйрак усти. Пўстлоқ қавати коптокчали сохасида сийрак толали грануляцион тўқима ўчоқлари аниқланади. Коптокча ва тутумли сохалари чегарлари аниқланмайди. Анатомик қаватлари шаклланмаган. Гистиоархитектоникаси эмбрионал ривожланиш даврларида сақланиб турганлиги аниқланади. Бўёқ Г.Э. Ўлчами 4x10.

Буйрак усти безининг коптокчалаи сохасидаги эпителий хужайраларни майда гиперхром, эмбрионал даврдаги кўринишида сақланиб туриши, гистиоархитектоникасида

коптокчали тузилмаларни бўлмаслиги, буйрак усти беши капсуласини турли қалинликда бўлиши, стромасини яланғоч кўринишдаги оралиқ шишлар билан шаклланганлиги характерли бўлиб, асосан, морфофункционал кўрсаткичларини деярлик паст фаолликда эканлигини англатади.

4-Расм. 30-ҳафталик чақалоқ буйрак усти. Пўстлоқ қавати коптокчали соҳасида сийрак толали грануляцион тўқима ўчоқлари аниқланади. Коптокча ва тутамли соҳалари чегарлари аниқланмайди. Анатомик қаватлари шаклланмаган. Гистиоархитектониқаси эмбрионал ривожланиш даврларида сақланиб турганлиги аниқланади. Бўёқ Г.Э. Ўлчами 4x10.

Айнан, РДС синдрмида буйрак усти безининг морфологик субстрати демак, бу буйрак усти беши пўстлоқ ва мағиз соҳаларига нуқтали диапедез кон қуйилиши, пўстлоқ соҳаси спангиоцитларни хали етилмасданок гиперфункцияси туфайли дистрофик ва некробиотик ўзгарган кўриниши, ядроларини фрагментларга ажралганлиги, спангиоцитларни ўзаро бириккан соҳаларидан ажралганлиги ва оралиқ стромасида шишиларнинг шаклланганлиги, коптокча соҳасидаги гистологик манзараларани тўлиқ шаклланмасдан асосан некробиозга учрган без эпителийларини кўп бўлиши, аксарият, капиллярларда сладж феномени кўринишида микроциркулятор ўзанларда кон харакатини издан чиққанлиги билан тушунтирилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Świątnicki W, Szymański J, Szymańska A, Komuński P. Predictors of Intraoperative Aneurysm Rupture, Aneurysm Remnant, and Brain Ischemia following Microsurgical Clipping of Intracranial Aneurysms: Single-Center, Retrospective Cohort Study. //J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2021 Sep;82(5):410-416.
2. Della Puppa A, Rossetto M, Volpin F, Rustemi O, Grego A, Gerardi A, Ortolan R, Causin F, Munari M, Scienza R. Microsurgical Clipping of Intracranial Aneurysms Assisted by Neurophysiological Monitoring, Microvascular Flow Probe, and ICG-VA: Outcomes and Intraoperative Data on a Multimodal Strategy. //World Neurosurg. 2018 May;113:e336-e344.
3. Bakker MK, Ruigrok YM. Genetics of Intracranial Aneurysms. //Stroke. 2021 Aug;52(9):3004-3012.
4. McDowell MM, Ducruet AF. The genetics of aneurysms: a complex pathophysiology requiring complex analysis. //World Neurosurg. 2015 Mar;83(3):280-1.
5. Lucke-Wold BP, Logsdon AF, Manoranjan B, Turner RC, McConnell E, Vates GE, Huber JD, Rosen CL, Simard JM. Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage and Neuroinflammation: A Comprehensive Review. // Int J Mol Sci. 2016 Apr 2;17(4):497.

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт